

I LA MENTEFACTURA FACTOR QUE APOYA EL CAPITAL HUMANO

José Antonio Martínez Martínez, Ana Luz Alejo Rodríguez, Víctor Hugo Osorio Millán
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Introducción: En México, la industria manufacturera como motor generador de crecimiento económico y social, está determinando un efecto de equilibrio para impulsar y mantener una proyección de roles productivos que no se han detenido a pesar de la pandemia de COVID-19. De manera potencial, se insiste en que las PyMES desarrollen ese grado de competitividad que se requiere para la transición por decidir que sea la mentefactura, ese cambio sustantivo en el modelo disruptivo de pensamiento productivo, donde, desde la perspectiva en la conformación de la administración estratégica, se puedan establecer objetivos agresivos que superen de manera alterna y relativa a los generados de manera tradicional, como son la eficiencia productiva de los equipos, los suministros de los materiales por mencionar o las ventajas en los costos, que se presupongan cautivos. Las PyMES deben en concordancia estar migrando a nuevas tecnologías emergentes y que se convierten por inercia en permanentes a lo largo del tiempo. Todo ello desde la perspectiva, en la que destaquen la búsqueda permanente con minería y análisis de datos, gemelos industriales, la inteligencia artificial, almacenamiento de información en la nube.

Objetivo: Analizar la aplicación del concepto de mentefactura como herramienta de Capital Humano en la toma de decisiones para la alta dirección en las PyMES, con el fin de evaluar su efectividad en la innovación de nuevas formas de producción y manufactura en el contexto de la pospandemia COVID-19

Materiales y Métodos: Para el desarrollo de la investigación se analizaron estudios ya publicados que abordaron la aplicación del concepto de mentefactura en el contexto de las PYMES, que evaluaron la efectividad de la mentefactura en la innovación de nuevas formas de producción y manufactura, que consideraron las implicaciones de la Industria 4.0 en los procesos de manufactura y producción, que analizaron la toma de decisiones para la alta dirección en el contexto de la pospandemia COVID-19 y, enfocados en la digitalización de los procesos de manufactura y producción en el contexto de la pospandemia COVID-19.

Resultados: La mentefactura como un contexto situacional, pretende ser el cambio que se genere en las PyMEs, para trasladar el modelo tradicional de la manufactura, hacia una aplicabilidad del efecto innovador en los intangibles de la empresa.

Palabras clave: Heurística; hermenéutica; mentefactura; administración estratégica; PyMEs